

**XOSIYAT RUSTAMOVA SHE’RLARIDA INVERSIYANING
LINGVOPOETIK XUSUSIYATLARI**

Tursunova Odina Shuhrat qizi

Namangan davlat universiteti 2-bosqich bakalavr talabasi

otursunova77@gmail.com, +998931709076

Ilmiy rahbar: Qazaqova Nozima Abdulboqiyevna

Namangan davlat universiteti dotsenti, PhD

Annotatsiya. Ushbu maqolada inversiya hodisasi va uning she’riy matn emotsional-ekspressivligini oshirishdagi roli Xosiyat Rustamova ijodi misolida ochib berilgan.

Kalit soʻzlar: inversiya, gap boʻlaklari, odatdagi tartib, tema-rema munosabati.

Абстракт. В данной статье на примере творчества Хосиат Рустамовой раскрывается феномен инверсии и ее роль в повышении эмоционально-выразительности поэтического текста.

Ключевые слова: инверсия, фрагменты предложения, обычный порядок, связь тема-рема.

Abstract. In this article, the phenomenon of inversion and its role in increasing the emotional-expressiveness of the poetic text are revealed on the example of Khosiat Rustamova's work.

Key words: inversion, sentence fragments, usual order, theme-rhema relationship.

Tadqiqot mavzusining dolzarbligi. She’riy nutq oʻzining ta’sir kuchi bilan boshqa badiiy matn turlaridan farq qiladi va bunday oʻziga xoslikni yuzaga keltiruvchi lingvistik omillar ham mavjud. Ana shunday hodisalardan biri inversiya, ya’ni gap boʻlaklari odatdagi tartibining oʻzgarishidir. Inversiyada muloqotning hissiy ekspressiv komponentini amalga oshiriladi. She’rda ifoda etilayotgan tuygʻu va kechinmalar insonga toʻgʻridan-toʻgʻri bayon etilmaydi, balki qalbgga kirib borishi uchun past-baland notalarni tanlaydi. Nutqning ta’sirchan yoki tasviriy roli kerak, bu esa oʻquvchining fantaziya va his-tuygʻularini oshiradi.[2]

Mavzu yuzasidan adabiyotlar tahlili. Mavzu yuzasidan M.Abdupattoyevning “Oʻzbek tilining poetic sintaksisi” monografiyasi ahamiyatli boʻlib, unda muallif petik sintaksisning eng muhim tushunchalari: sintaktik takror, parallelizm, gradatsiya, inversiya kabilarning mazmun-mohiyatini misollar asosida tahlil qilgan. Muallif idiositili masalasiga ham e’tibor qaratgan. S. Suxanberdiyevaning “Oʻzbek she’riyatida inversiya hodisasi” maqolasida esa inversiyaning she’riy matndagi ahamiyati yoritilgan.

Inversiya poetik nutqda stilistik effekt berish bo`yicha mahsuldor vosita sanaladi. U tema-remamunosabati nuqtai nazaridan qaraganda, ularning o`rin almashinishi kuzatiladi. Odatda, tema ma`lum tushunchani ifodalaydi va nutq birligining boshida keladi. Rema esa yangi ma`no beradi, shuning uchun keyingi pozitsiyani egallaydi. Agar ularning o`rinlari almashtirilsa, informatsion ta`kid yanada kuchayadi. Inversiya gapda ikki xil funktsiya bajaradi: grammatik va ekpressiv-stilistik. Grammatik funktsiyasi ma`lum bir ma`nosining ta`kidlanishi va shu ta`kidlanish asosida obrazlilik, ekpressivlik, ifodalalikni oshirishda yuzaga keladi.[1] Masalan:

Bosar nozik nihollarni g`am,

Yoqmas g`arblik qushlarning xulqi.

Bahor eshik qoqishi bilan

Yer-u ko`kning ochilar qulfi.

Keltirilgan parchada inversiya mavjud. Birinchi satrda *bosar*- kesim, ikkinchi satrda esa *yoqmas* – kesim inversiyaga uchragan. Poetik nutqda ta`sirchanlik kuchaytirilgan, ta`kid oshirilgan, o`ziga xos ritm hosil qilingan.

Bo`ldi, qaytarmayman savollarimni

Bilaman, bariga javob berasan.

Boshi ochiqmikan xayollarimning,

Nega qo`rqmay kirib kelaverasan.

Biz istagan orzularimizga xayol orqali erishsak bo`ladi. Bu yerda xayol orqali jonlantirish san`ati yuzaga kelgan. Birinchi misrada *savollarimni* so`zi, uchinchi misrada esa *xayollarimning* so`zi, ya`ni to`ldiruvchi va aniqlovchi bo`laklari inversiya hodisasiga uchragan. Xuddi shu inversiyaga uchragan misollarni yana ko`rib chiqsak,

Boryapman...

Nishonga tegmagan o`qday,

Kaftimda dunyo bor - go`yo bir siqim.

Shuncha olomonning ichidan qo`rqmay,

Yuragimni baland ko`tarib chiqdim.

Nima ham ko`ribman qirq yil ichida,

Yashab ham bo`ldimmi? O, naqadar oz

Ont ichishim mumkin. Bari behuda-

Faqat muhabbatim muhabbat, xolos!

Shoira o`z she`rida o`zini nishonga tegmagan o`qday yurishga, dunyoni esa kaftidagi bir siqim tuproqqa qiyoslayapti.

“O`qday”, “qirq yil ichida” – hol vazifasida kelgan so`zlar inversiyaga uchragan. *Boryapman* so`zining she`r boshlanmasiga olinishi keying barcha jumlar shu so`zning zalvorini, mazmunini izohlashga qaratilganini ko`rsatadi.

Xosiyat Rustamova she`riyatidagi lingvistik birliklar tahlili badiiy nutq axborot uzatishning alohida kommunikativ ko`rinishini ko`rsatadi. Qo`llanilgan leksik birliklarning aksariyati esa o`zining denotativ ma`nosi doirasida, ya`ni til tizimida muhim lug`aviy ma`noni anglatmay qolib ketmagan.

Xosiyat Rustamova she`rlarida qo`llangan rang bildiruvchi so`zlar tizimida qo`llanishi va lingvopoetik ahamiyatiga ko`ra *qizil*, *yashil* ranglari ham ochib berilganligini ko`rishimiz mumkin. Bu shoirning o`z rang kompetensiyasi borligidan, inson ruhiy olamining ifodasida ularning har birida har qanday holatni aniqlab olganligidan dalolat beradi. Yuqoridagi fikrlarimizni quyidagini misol orqali bayon qilsak,

*Xudoga boryapman o`zimni ortib,
Buncha ham go`zalsan, yam-yashil chiroq!
Mening diqqatimni o`ziga tortib-
Haydovchi ko`zgudan tashlaydi nigoh.
O, shu payt...
Kimlardir kuldi - kinoya!
Qaradim...
Yo`llarni supurar farrosh.
Qizil chiroqlarga qilmas rioya-
Mening ko`zlarimdan oqayotgan yosh.*

Ushbu misralarda inversiya hodisasi muhim ahamiyatga ega. Chunki *Xudoga boryapman o`zimni ortib*, *haydovchi ko`zgudan tashlaydi nigoh*, *yo`llarni supurar farrosh*, *qizil chiroqlarga qilmas rioya – mening ko`zlarimdan oqayotgan yosh* jumllarida gap bo`laklarining va iboralar tarkibidagi so`zlarning noodatiy tartibda kelishi kuzatilmoqda.

Ayniqsa, peyzaj tasvirlangan satrlarda inversiyaning ahamiyati o`zgacha. Inversiya quyidagi misralardagi tasvirga originallik, kutilmaganlik mazmuni beradi. Ya`ni inversiya mantiqiy urg`u olishi kerak bo`lgan so`z va predikat orasida sodir bo`lib, harakat ifodalovchi so`zga alohida ahamiyat berishni talab qiladi:

*Yulduzlar joyidan ketadi qalqib,
Baxtiyor tebranib tun yozar quloch.
Qator simyog`ochlar ichidan balqib,
Oqbadan oy chiqib kelar yalang`och.
Maftunman. Zo`rba-zo`r nafas olaman,
Esimdan chiqarib kechagi kunni.
Shu holda qaerga olib boraman,
Ko`ylagi so`tilgan kelinchak tunni...*

Ilmiy asoslangan taklif va tavsiyalar. Badiiy matn bu ijodkor qalb mahsuli. Unda shoirning hayotni o`zgacha nigoh bilan tasvirlaydi. Badiiy matnni lingvopoetik

tahlil qilish esa tilshunosdan har bir soʻz va ibora, lingvistik vositaning qoʻllanish asosi va badiiylikka xizmat qilishini izohlashni talab qiladi. Badiiy matn, ayniqsa, sheʼriy asar kitobxonning badiiy didini shakllantiradi. Sheʼriy matnda esa sintaktik birliklar ham oʻzgacha shakl hosil qiladi. Bu shakl mazmunning ham boyishiga, matnning ohangdorligiga taʼsir koʻrsatadi. Shuning uchun badiiy matn lingvopoetik tahlilida poetic sintaksis masalalariga ham eʼtibor qaratsih tilshunoslik uchun muhim maʼlumotlarni beradi.

Foydalanilgan adabiyotlar roʻyxati:

1. Абдупаттоев М. Ўзбек тилининг поэтик синтаксиси. Фаргона, 2021.
2. Suxanberdiyeva S. Oʻzbek sheʼriyatida inversiya hodisasi. researchedu.org/index.p.
3. <https://uz.m.wikipedia.org/wiki/inversiya>
4. Rustamova X. Devor. – Toshkent, 2006.